

УДК 332.1:339.9

DOI 10.5281/zenodo.13960613

**КАМЕНЕВА Наталья Владимировна¹,
ТОМАРА Яков Викторович²,
БОГОЯНЕЦ Анастасия Андреевна¹**

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», ул. Щорса, 31, Донецк, Россия, 283050

² ИП Томара Яков Викторович, ул. Свердлова, 8, Тольятти, Россия, 445039

ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ ГОСУДАРСТВ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ РЫНКАХ

В статье анализируются стратегические позиции государств и межгосударственных объединений на глобальных высокотехнологичных рынках. Эти позиции определяются владением ресурсами так называемых критических минералов, необходимых для развития современных высоких технологий, а также возможностями добычи и производственными мощностями для промышленного потребления соответствующих видов минерального сырья. Под критическими минералами в рамках данного исследования понимаются нетопливные ресурсы, имеющие критическое значение для производства высокотехнологичной продукции гражданского и (или) военного назначения. Критерии отнесения минеральных ресурсов к критическим минералам в указанном понимании были разработаны в Соединенных Штатах Америки в 2008 году, и на основании этих критериев их список время от времени пересматривается. Данные о ресурсах и добыче критических минералов в мире отслеживаются и регулярно публикуются государственной геологической службой США.

В настоящей работе предложена методология комплексной сравнительной оценки стратегических позиций на основе данных о ресурсах критических минералов и их промышленном потреблении. С целью такой оценки для выбранной страны или группы стран рассчитывается глобальный индекс стратегической позиции, который представляет собой сумму оценок объемов ресурсов, добычи и потребления критического сырья на рассматриваемой территории относительно соответствующих глобальных объемов. Такие оценки позволяют оценить потенциал технологического развития государства или межгосударственного объединения, а также определить степень зависимости стран от импорта критического сырья и взаимозависимости между конкретными странами или группами стран. Представленная методология является относительно простым инструментом обоснования промышленной, внешнеторговой и таможенной стратегий государств, а также маркетинговых стратегий корпораций.

Ключевые слова: *высокотехнологичные рынки, критические минералы, международная торговля, импорт, экспорт, таможенная стратегия.*

Постановка проблемы. Достижения современной цивилизации в значительной мере связаны с развитием так называемых высоких технологий, применяемых для эксплуатации сложных технических систем на базе электронных устройств и новейших высокоэффективных материалов. Это, в свою очередь, ставит стратегические позиции стран в международном разделении труда, а также уровень их национальной безопасности в зависимость от их позиций на рынках соответствующей высокотехнологичной продукции.

Оценка и мониторинг стратегических позиций ведущих стран мира и

межгосударственных объединений в критически важных секторах экономики являются важными факторами обеспечения эффективности внешнеэкономической и таможенной политики государств. Такие оценки также имеют большое значение для анализа рынков и разработки маркетинговых стратегий крупных корпораций. По состоянию на настоящее время в открытых источниках отсутствует описание методов подобных оценок, которые бы основывались на относительно простых расчетах и позволяли бы делать обобщенные выводы без подробного анализа сложных технологических процессов.

Цель исследования. Целью настоящего исследования является разработка методологии комплексной сравнительной оценки позиций стран на глобальных высокотехнологичных рынках. Конкурентоспособность на этих рынках определяется запасами сырья и мощностями по его добыче, а также возможностями использовать продукты его переработки при изготовлении товаров. Для этого необходимы специфические виды сырья – так называемые «критические минералы». Соответственно, с точки зрения авторов, данные об объемах добычи, экспорта, импорта и промышленного потребления такого сырья могут служить основой для определения стратегического потенциала стран и межгосударственных объединений в области развития передовых технологий и производства высокотехнологичных товаров.

Анализ последних исследований и публикаций. Термин «критические минералы» (англ. – critical minerals) в зарубежной литературе используется в различных значениях:

- важные минералы, поставки которых подвержены риску срыва;
- важные минералы, которые сложно или невозможно заменить [1].

В ряде случаев этим термином обозначают ресурсы, обладающих обоими вышеуказанными признаками.

В последнее время в США чаще используется второе значение [2], и список критических минералов, опубликованный в 2022 году Геологической службой США (USGS), содержит ряд недефицитных позиций [3]. Близкое к термину «критические минералы» понятие «стратегические минералы» также употребляется в различных значениях.

В российских официальных документах под ним понимаются ресурсы, имеющие особое значение для экономического развития, обороны и национальной безопасности [1]. Правительство РФ регулярно пересматривает перечень таких материалов в зависимости от военно-политических, экономических и технических факторов [1].

В зарубежных источниках термин «стратегические минералы» обычно трактуется в более узком смысле – как минералы, связанные с национальной безопасностью, военными нуждами и чрезвычайными ситуациями [2]. Пересмотр списков критических минералов в США осуществляется на основе разработанной в 2008 г. матрицы оценки по двум параметрам – риску срыва поставок и воздействию ограничений по поставкам. Критическим признается минерал с высокими значениями обоих параметров [4].

В рамках настоящего исследования термин «критические минералы» используется для обозначения минеральных нетопливных ресурсов, имеющих критическое значение для развития высоких технологий. Как отмечалось в российских и зарубежных публикациях, при переоценке критичности минералов должен осуществляться пересмотр промышленной и торговой политики в соответствующих отраслях [5], [6]. Важным условием эффективности такой политики является определение стратегических позиций государств на высокотехнологичных рынках. В настоящее время в открытых источниках отсутствуют сведения о методологиях и системах соответствующей комплексной оценки, что определяет актуальность темы исследования.

Изложение основного материала. Стратегические позиции государств в сфере высоких технологий, как указывалось выше, могут быть оценены, исходя из оценок

объемов располагаемых запасов критического сырья, его добычи и промышленного потребления. При этом следует учитывать цепочки создания стоимости товаров, изготовленных с использованием минеральных ресурсов (см. рис. 1). Минералы могут перерабатываться, как в одноэлементные материалы, например, металлический никель, так и в соединения или сплавы, например, ферроникель, что значительно усложняет количественную оценку потребления.

Рис. 1. Цепочка создания стоимости продукции, изготавливаемой с использованием минеральных ресурсов

В настоящем исследовании использованы данные за 2019 год. За основу взята информация о резервах критических минералов и объемах добычи из регулярных публикаций Геологической службы США (далее – USGS) [7]. Оценка объемов потребления минерального сырья выполнялась с использованием размещенных на сайте Всемирного банка (World Bank) данных о международных товарных потоках [8]. Вышеназванные источники не содержат полной информации, что вызвано нелегальным экспортом руд и концентратов металлов, в частности, из Индонезии, Мьянмы (Бирмы), Конго (Киншаса) и ряда других стран. Также в открытых источниках отсутствуют некоторые данные, относящиеся к непризнанным государствам (таким, как, например, Тайвань) и странам, в отношении которых введены международные санкции либо санкции со стороны ведущих мировых держав (Иран, Куба, Северная Корея) [9], [10], [11], [12]. В связи с указанным обстоятельством в некоторых случаях использовались косвенные оценки и экстраполяция на основе данных за более ранние периоды.

Оценка критичности ресурсов для той или иной страны или группы стран обычно осуществляется на основе доли чистого импорта соответствующих товаров в общем объеме их потребления. При этом в ряде случаев целесообразно определять ситуацию с обеспеченностью критическими ресурсами не столько для отдельных стран, сколько для наднациональных объединений, в которые входят рассматриваемые страны. За счет

координации внешнеторговых стратегий устойчивые объединения государств могут выступать в качестве самостоятельных игроков на глобальных рынках. Так, Европейский союз (далее – ЕС) в целом критически зависим от импорта ряда важных минералов и вынужден проводить единую политику по обеспечению ими своих стран-участниц. В связи с этим, в 2008 г. была принята Инициатива ЕС по сырьевым материалам, предусматривающая внесение изменений в нормативную базу деятельности компаний стран ЕС, для обеспечения доступа к ресурсам [13].

Следует отметить, что такого рода межгосударственная координация внешнеторговой политики возможна и без создания формальных экономических и политических союзов, предусматривающих формирование официальных наднациональных органов. В современном мире имеются группы стран, обладающих признаками неформальных или полужформальных наднациональных объединений. Наличие этих признаков обычно обусловлено общностью истории, культуры, ценностей [14]. По терминологии исследователя межгосударственных отношений Дж. Коткина подобные неформальные «союзы» обозначаются термином «сферы». Так, США, Канада, Великобритания, Ирландия, Австралия, Новая Зеландия и несколько небольших государств образуют «Англосферу» (англ. – Anglosphere). «Синосфера» (англ. – Sinosphere) включает Китай, Тайвань, Гонконг и Макао [12]. По мнению авторов, по культурно-политическим признакам можно также выделить «Евросферу» (англ. – Eurosphere). В Евросферу, помимо государств Евросоюза, целесообразно включить Швейцарию, членов Европейской экономической зоны (ЕЭЗ, англ. – European Economic Area, ЕЕА) Исландию, Норвегию и Лихтенштейн, а также ряд небольших европейских государств, в той или иной степени зависящих от ЕС (например, Босния и Герцеговина, Северная Македония и т.п.).

Предлагаемый метод оценки позиций стран на рынках высоких технологий основан на определении следующих значений для каждой страны (группы стран) по каждому критическому минералу:

1. Индекс позиции по ресурсам (ИРП);
2. Индекс позиции по добыче (ИПД);
3. Индекс позиции по промышленному потреблению (ИПП);
4. Индекс стратегической позиции (ИСП) – определяется как сумма ИРП, ИПД и ИПП.

Каждый из индексов ИРП, ИПД и ИПП по некоторому минералу представляет собой округленный процент от оценки мировых объемов ресурсов, добычи и потребления этого минерала соответственно. Как было отмечено выше, для *i*-ой страны по *j*-му минералу индексы ИРП_{*ij*} и ИПД_{*ij*} рассчитываются на основе данных по миру в целом и по отдельным странам, публикуемых USGS и Всемирным банком. Что касается индекса промышленного потребления *i*-ой страны по *j*-му минералу ИПП_{*ij*}, он определяется следующим образом:

$$\text{ИПП}_{ij} = \frac{\text{ПП}_{ij}}{\text{ПП}_j^G}, \quad (1)$$

где ПП_{*ij*} – объем промышленного потребления *j*-го минерала в *i*-ой стране;

ПП_{*j*}^G – мировой объем промышленного потребления *j*-го минерала (при отсутствии соответствующих надежных оценок эта величина может приниматься равной мировому объему добычи).

Приблизительная оценка индекса промышленного потребления *j*-го минерала в *i*-ой стране (ПП_{*ij*}) выполняется с использованием формулы:

$$ПП_{ij} = M_{ij} + V_{ij}^{IMP} - V_{ij}^{EXP} \quad (2)$$

где M_{ij} – объем добычи j -го минерала в i -ой стране;

V_{ij}^{IMP} – объем импорта j -го минерала в i -ую страну;

V_{ij}^{EXP} – объем экспорта j -го минерала из i -ой страны.

Таким образом, индекс стратегической позиции i -ой страны по j -му критическому минералу ИСП_{ij} рассчитывается как:

$$ИСП_{ij} = ИРП_{ij} + ИПД_{ij}. \quad (3)$$

Путем суммирования индексов стратегических позиций и индексов позиций по ресурсам для каждой страны или наднационального объединения стран по всем рассматриваемым критическим минералам определяются глобальные стратегические индексы (ГСИ) и глобальные ресурсные индексы (ГРИ) соответственно.

Глобальный стратегический индекс i -ой страны (группы стран) (ГСИ _{i}) рассчитывается по следующей формуле:

$$ГСИ_i = \sum_{j=1}^N ИСП_{ij}, \quad (4)$$

где ИСП_{ij} – индекс стратегической позиции i -ой страны по j -му критическому минералу;

N – количество рассматриваемых критических минералов.

Аналогично:

$$ГРИ_i = \sum_{j=1}^N ИРП_{ij}, \quad (5)$$

где ГРИ _{i} – глобальный ресурсный индекс i -ой страны (группы стран);

ИРП_{ij} – глобальный индекс ресурсной позиции i -ой страны по j -му критическому минералу;

N – количество рассматриваемых критических минералов.

Совместный анализ индексов ГСИ и ГРИ дает оценку потенциала страны или группы стран, проводящих согласованную внешнеэкономическую политику, в отношении производства высокотехнологичной продукции и завоевания либо удержания стратегических позиций на соответствующих международных рынках. Помимо этого, нулевые или близкие к нулю значения индексов позиции по ресурсам отдельных минералов, указывают, как на критическую зависимость данной страны от их импорта, так и на рынки, с которых осуществляется импорт. Соответственно, эта информация может служить обоснованием для разработки внешнеторговой и таможенной стратегии в отношении таких рынков, стран и наднациональных объединений.

В табл. 2 приведены полученные по изложенной выше методике оценки глобальных индексов ГСИ и ГРИ за 2019 год, определившие рейтинг ключевых участников высокотехнологичных рынков. Данные табл. 2 демонстрируют исключительно сильную зависимость Евросферы (основой которой является ЕС) от импортных поставок критического сырья. Что касается России, с учетом относительно высокого ресурсного потенциала таких постсоветских стран, как Казахстан (ГРИ = 95), Украина (ГРИ = 19), Киргизия (ГРИ = 12) и Таджикистан (ГРИ = 7), очевидна весьма высокая заинтересованность в нормализации ситуации на экономическом пространстве ближнего зарубежья.

Таблица 2. Шесть крупнейших участников глобальных высокотехнологичных рынках по состоянию на 2019 год

Рейтинг	Страна (группа стран)	ГСИ	ГРИ
1	Синосфера (без Тайваня)	2520	354
2	Англосфера	1513	620
3	Россия	415	179
4	Бразилия	363	234
5	Южноафриканская Республика	351	200
6	Евросфера	323	26

Подробные результаты анализа авторами позиций ведущих стран-игроков на высокотехнологичных рынках опубликованы в работе [15].

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Разработана методология оценки глобальных стратегических позиций государств и наднациональных объединений на высокотехнологичных рынках. Относительно простая методика расчетов позволяет регулярно отслеживать потенциал стран, играющих ключевую роль в производстве товаров, необходимых для развития передовых технологий, включая военные, и обосновывать стратегию в области внешнеторговых связей и меры таможенно-тарифного регулирования. Следует отметить, что выполненные авторами оценки определены на основе неполных открытых источников и, соответственно, весьма приблизительны. Для уточнения данных требуется привлечение данных коммерческой бизнес-аналитики.

Список литературы

1. Ерёмин, Н.И. Стратегическое, дефицитное и критическое минеральное сырьё (вводные лекции) / Н.И. Еремин. – URL: <https://bookonline.ru/system/files/node/lecture/fields/001.pdf> (дата обращения 04.09.2024).
2. New Mexico Institute of Mining and Technology. (2013), ME571/Geol571 Advanced Topics – Geology and Economics of Strategic and Critical Minerals Spring 2013 (3 credits), New Mexico Tech, Socorro, NM. [Online], available at: <https://geoinfo.nmt.edu/staff/mclemore/teaching/documents/ME571Spring13.pdf> (Accessed 12.08.2024).
3. U.S. Geological Survey. (2022) U.S. Geological Survey Releases 2022 List of Critical Minerals, USGS, Denver, CO. Available at <https://www.usgs.gov/news/national-news-release/us-geological-survey-releases-2022-list-critical-minerals> (Accessed 12.08.2024).
4. Whittle, D., Walsh, S. and Weng, Z. (2020) Critical Minerals Assessment, Monash University, Melbourne, Australia., available at: https://www.monash.edu/data/assets/pdf_file/0006/2246298/CMC-Critical-Minerals-Assessment-29-June-2020.pdf (Accessed 20.08.2024).
5. Стратегия развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2035 года // Минприроды России: официальный сайт – URL: https://www.mnr.gov.ru/docs/strategiya_razvitiya_mineralno_syrevoy_bazy_rossiyskoy_federatsii_do_2035_goda/strategiya_razvitiya_mineralno_syrevoy_bazy_rossiyskoy_federatsii_do_2035_goda/ (дата обращения 10.08.2024).
6. Wischer, G.D. (2023) Industry Perspective: U.S. Needs Industrial Policy for Critical Minerals, National Defense Industrial Association, Arlington, WA., available at <https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2023/2/14/us-needs-industrial-policy-for-critical-minerals> (Accessed 12.08.2024).

7. U.S. Geological Survey. (2022) Commodity Statistics and Information. USGS: Denver, CO. Available at <https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/commodity-statistics-and-information> (Accessed 08.12.2023).
8. World Bank. (2023) World Integrated Trade Solution: Trade Statistics by Product (HS 6-digit), World Bank, Washington, DC. Available at <https://wits.worldbank.org/trade/country-byhs6product.aspx?lang=en> (Accessed 20.12.2023).
9. Индонезия расследует нелегальный экспорт никелевой руды в Китай. // Портал Metaltorg.ru. – URL: <https://www.metaltorg.ru/n/9B3AA7> (дата обращения 12.09.2024).
10. Radio Free Asia (2022) Illegal Rare Earth Mining Harms Environment in Myanmar's Kachin State. Available at <https://www.rfa.org/english/news/myanmar/mining-03102022184456.html> (Accessed 12.09.2024).
11. Watts, N. (2020) Business as Usual, Unusually: North Korea's Illicit Trade with China and Russia. [Online], available at <https://gjia.georgetown.edu/2020/03/25/business-as-usual-unusually-north-koreas-illicit-trade-with-china-and-russia/> (Accessed 12.09.2024)
12. Pallares, G. (2022) Chinese Companies Linked to Illegal Logging and Mining in Northern DRC. Available at: <https://news.mongabay.com/2022/05/chinese-companies-linked-to-illegal-logging-and-mining-in-northern-drc/> (Accessed 04.09.2024).
13. Дегтерёва, Е.А. Особенности наднационального регулирования рынков стратегических сырьевых ресурсов в Европейском союзе [Текст] / Е.А. Дегтярева // Вестник РУДН, Серия Экономика. – 2012. – № 2. – С. 47–55.
14. Kotkin, J., Juat, S.H., Parulekar, S. & al. (2011) The New World Order, Legatum Institute. London, UK. Available at <https://lif.blob.core.windows.net/lif/docs/default-source/default-library/2011-publication-the-new-world-order.pdf?sfvrsn=4> (Accessed 01.09.2024).
15. Каменева, Н.В. Критические нетопливные минеральные ресурсы на глобальных рынках / Н.В. Каменева, Я.В. Томара, А.А. Богоянец // Научный результат. Экономические исследования. – 2023. – №4. – С. 13–21. – DOI 10.18413/2409-1634-2023-9-4-0-2. (На английском языке).

Каменева Наталья Владимировна, канд. экон. наук, доцент кафедры таможенного дела и экспертизы товаров, ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», Донецк, Россия

E-mail: kameneva.n@bk.ru

ORCID: 0000-0003-3783-735X

Томара Яков Викторович, канд. экон. наук, индивидуальный предприниматель, Тольятти, Россия

E-mail: ya_tomara@mail.ru

ORCID: 0009-0008-5552-1942

Богоянец Анастасия Александровна, ассистент кафедры таможенного дела и экспертизы товаров, ФГБОУ ВО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», Донецк, Россия

E-mail: bogoyanets@yandex.ru

ORCID: 0000-0001-9484-5802

Поступила в редакцию 20.09.2024 г.

UDC 332.1:339.9

DOI 10.5281/zenodo.13960613

KAMENEVA Nataliia¹,
TOMARA Yakov²,
BOGOIANETS Anastasiia¹

¹ Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhail Tugan-Baranovsky, Schorsa str., 31, Donetsk, Russia, 283050

² IE Tomara Yakov Viktorovich, Sverdlova str, 8, Togliatti, Russia, 445039

ASSESSING STRATEGIC POSITIONS OF NATIONS AND SUPRARNATIONAL ASSOCIATIONS IN HIGH-TECH MARKETS

This paper analyzes strategic positions of nations and associations in global high-tech markets. These positions are determined by possessing the resources of so-called critical minerals as well as the capabilities of mine production and industrial consumption of the relevant mineral raw materials needed for the development of modern technology. Within the framework of this research, the term “critical minerals” means non-fuel resources being of critical importance for the manufacturing of high-tech products destined for civil and / or military purposes. The criteria for the determination of the “criticality” of mineral resources were developed in the United States in 2008. The relevant list is being updated based on those criteria from time to time. The national agency, namely US Geological Survey monitors and regularly publishes the data regarding the resources and mine production of critical minerals across the globe.

This paper presents a methodology of a comprehensive comparative assessment of strategic position assessment based on the data about the resources and industrial consumption of critical minerals. To get such assessment, a Global Strategic Position Index is calculated per country or group of countries as the sum of the estimates of critical raw materials resources, mine production, and industrial consumption volumes in the given territories as compared to the relevant global figures. The resulting estimates allow the assessment of the technology development potential of a nation or a supranational association and the determination of the degree of countries’ dependence on the critical raw material imports or mutual dependence between specific countries or groups of countries. The presented methodology is a relatively easy-to-use tool for informing industrial, foreign trade, and customs strategies as well as corporations’ marketing strategies.

Key words: *high-tech markets, critical minerals, international trade, import, export, customs strategy.*

References

1. Eryomin, N. I. (2021) [Strategic, scarce, and critical mineral raw materials (introductory lectures)]. Available at: <https://bookonlime.ru/system/files/node/lecture/fields/001.pdf> (Accessed 04.09.2024). (In Russian).
2. New Mexico Institute of Mining and Technology. (2013) ME571/Geol571 Advanced Topics–Geology and Economics of Strategic and Critical Minerals Spring 2013 (3 credits). New Mexico Tech, Socorro, NM. Available at: <https://geoinfo.nmt.edu/staff/mclemore/teaching/documents/ME571Spring13.pdf> (Accessed 12.08.2024).
3. U.S. Geological Survey. (2022) U.S. Geological Survey Releases 2022 List of Critical

Minerals. USGS, Denver, CO]. Available at <https://www.usgs.gov/news/national-news-release/us-geological-survey-releases-2022-list-critical-minerals> (Accessed 12.08.2024).

4. Whittle, D., Walsh, S. and Weng, Z. (2020) Critical Minerals Assessment, Monash University, Melbourne, Australia, available at: https://www.monash.edu/__data/assets/pdf_file/0006/2246298/CMC-Critical-Minerals-Assessment-29-June-2020.pdf (Accessed 20.08.2024).

5. Minprirody of Russia (2021) [The strategy of the development of the mineral raw material base of the Russian Federation till 2035]., available at: https://www.mnr.gov.ru/docs/strategiya_razvitiya_mineralno_syrevoy_bazy_rossiyskoy_federatsii_do_2035_goda/strategiya_razvitiya_mineralno_syrevoy_bazy_rossiyskoy_federatsii_do_2035_goda/ (Accessed 10.08.2024). (In Russian).

6. Wischer, G. D. (2023) Industry Perspective: U.S. Needs Industrial Policy for Critical Minerals. National Defense Industrial Association, Arlington, WA. Available at <https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2023/2/14/us-needs-industrial-policy-for-critical-minerals> (Accessed 12.08.2024).

7. U.S. Geological Survey. (2022) Commodity Statistics and Information. USGS: Denver, CO. Available at <https://www.usgs.gov/centers/national-minerals-information-center/commodity-statistics-and-information> (Accessed 08.12.2023).

8. World Bank. (2023) World Integrated Trade Solution: Trade Statistics by Product (HS 6-digit), World Bank, Washington, DC. Available at <https://wits.worldbank.org/trade/country-byhs6product.aspx?lang=en> (Accessed 20.12.2023).

9. Metaltorg.ru (2023) [Indonesia investigates into the illicit nickel ore exports to China]. Available at: <https://www.metaltorg.ru/n/9B3AA7> (Accessed 12.09.2024). (In Russian).

10. Radio Free Asia (2022). Illegal rare earth mining harms environment in Myanmar's Kachin state. Available at: <https://www.rfa.org/english/news/myanmar/mining-03102022184456.html> (Accessed 12.09.2024).

11. Watts, N. (2020) Business as Usual, Unusually: North Korea's Illicit Trade with China and Russia. Available at: <https://gjia.georgetown.edu/2020/03/25/business-as-usual-unusually-north-koreas-illicit-trade-with-china-and-russia/> (Accessed 12.09.2024).

12. Pallares, G. (2022) Chinese Companies Linked to Illegal Logging and Mining in Northern DRC. Available at: <https://news.mongabay.com/2022/05/chinese-companies-linked-to-illegal-logging-and-mining-in-northern-drc/> (Accessed 04.09.2024).

13. Degteryova, E.A. (2012) [Supranational regulation of strategic raw materials markets in the European Union]. *Vestnik RUDN, Seriya Ekonomika = RUDN Journal of Economics*, 2, 47–55. (In Russian).

14. Kotkin, J., Juat, S.H., Parulekar, S. & al. (2011) The New World Order, Legatum Institute. London, UK. Available at <https://lif.blob.core.windows.net/lif/docs/default-source/default-library/2011-publication-the-new-world-order.pdf?sfvrsn=4> (Accessed 01.09.2024).

15. Kameneva, N.V., Tomara Y.V. & Bogoyanets A.A. (2023) Critical Non-Fuel Mineral Resources in Global Markets. *Nauchnyy Rezultat. Ekonomicheskiye Issledovaniya = Research Result. Economic Research*, 9(4), 13–21, doi: 10.18413/2409-1634-2023-9-4-0-2.

Kameneva Nataliia, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at Customs and Expert Examinations Department, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhail Tugan-Baranovsky, Donetsk, Russia

E-mail: kameneva.n@bk.ru

ORCID: 0000-0003-3783-735X

Tomara Yakov, Candidate of Economic Sciences, Individual Entrepreneur, Togliatti, Russia

E-mail: ya_tomara@mail.ru

ORCID: 0009-0008-5552-1942

Bogoyanets Anastasiia, Assistant Professor at Customs and Expert Examinations Department,
Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhail Tugan-Baranovsky,
Donetsk, Russia

E-mail: bogoyanets@yandex.ru

ORCID: 0000-0001-9484-5802

Received 20.09.2024